

Légère baisse de l'insertion des diplômés de master au 1^{er} décembre 2020

En 2018, 110 800 étudiants ont été diplômés de master (hors enseignement) à l'université, 36 % ont poursuivi ou repris des études dans les 30 mois suivants. Parmi ceux entrés dans la vie active, 90 % occupent un emploi au 1^{er} décembre 2020. Comparés aux diplômés en 2017, ils rencontrent une conjoncture moins favorable du marché du travail en 2020 du fait de la crise sanitaire. Les taux d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois après l'obtention du diplôme restent élevés malgré une baisse de respectivement 1 et 2 points. La qualité des emplois occupés dès 18 mois après l'obtention du master, et le niveau de satisfaction exprimée par les diplômés à l'égard de leur emploi à 30 mois sont stables.

Une insertion sur le marché du travail à la baisse

Mesuré au 1^{er} décembre 2020, soit pendant le second confinement lié à la crise sanitaire, le taux d'insertion des diplômés 2018 de master hors enseignement après 30 mois de vie active s'élève à 90 %, en baisse de 2,2 points par rapport à la promotion 2017. Les diplômés en Lettres-Langues-Arts (LLA ; 84 %, -3,5 points) et en Sciences humaines et sociales (SHS ; 87 %, -3,3 points) sont les plus touchés.

Taux de poursuite d'études et d'insertion des diplômés de master (en %) et évolution (en point)

Cursus et domaines disciplinaires	Taux de poursuite d'études**	Taux d'insertion professionnelle*	
		à 18 mois	à 30 mois
Droit-Economie-Gestion (DEG)	36 (+3)	92 (-0,5)	92 (-1,4)
Lettres-Langues-Arts (LLA)	36 (+3)	84 (-0,1)	84 (-3,5)
Sciences Humaines et sociales (SHS)	31 (+2)	86 (-0,3)	87 (-3,3)
Sciences -Technologies-Santé (STS)	40 (+4)	90 (+0,1)	91 (-1,7)
Total Master (hors enseignement)	36 (+3)	89 (-0,4)	90 (-2,2)
Master enseignement	26 (-1)	98 (0)	98 (0)

Lecture : parmi les diplômés 2018 de master (hors enseignement), 36 % poursuivent des études dans les 30 mois. 90 % de celles et ceux qui ont intégré le marché du travail sont en emploi au 1^{er} décembre 2020.

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2018.

Leur insertion sur le marché du travail à 18 mois (89 %), mesurée en décembre 2019, s'érode légèrement. Cette évolution est plus prononcée en Droit-Economie-Gestion (DEG ; -0,5 point) et en Sciences humaines et sociales (-0,3 point) où les diplômés 2018 s'insèrent un peu moins à 18 mois que les diplômés de 2017.

Par ailleurs, leur taux de poursuite d'études (36 %) progresse de 3 points par rapport aux diplômés 2017.

Pour les masters enseignement, l'insertion de 98 % des diplômés, à 18 comme à 30 mois, s'explique par un accès rapide et généralisé aux carrières de l'enseignement.

Mais la qualité des emplois s'améliore encore

Évolution des conditions d'emploi des diplômés de master (en %)

Emploi stable* : CDI, fonctionnaire, profession libérale ou indépendant.
Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2018.

Les emplois occupés par les diplômés 2018 de master hors enseignement à 18 mois sont dits de qualité car ils sont, le plus souvent, stables (67 %), à temps plein (94 %) et de niveau cadres ou professions intermédiaires (88 %). Cette qualité d'emploi s'améliore à 30 mois avec notamment 77 % des diplômés occupant un emploi en CDI, ou étant fonctionnaire, libéral ou indépendant. Les indicateurs à 18 et 30 mois ont progressé de 1 à 2 points par rapport à la situation des diplômés de 2017.

En accédant aux métiers de l'enseignement, les diplômés de master enseignement bénéficient, dès leur entrée dans la vie active, d'une plus grande stabilité dans l'emploi et d'un niveau de qualification plus élevé.

Avec des variations selon le domaine disciplinaire

Suivant le domaine de spécialité du master, les diplômés de master ne bénéficient pas des mêmes conditions dans l'emploi. À 30 mois, le taux d'emploi stable s'échelonne ainsi de 62 % pour les diplômés en SHS à 85 % en Sciences-Technologie-Santé (STS) et le taux d'emploi de niveau

cadre ou professions intermédiaires de 77 % en LLA à 95 % en STS.

Conditions d'emploi des diplômés de master (hors enseignement) en emploi selon le domaine disciplinaire (en %, à 30 mois)

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2018.

Les rémunérations augmentent en moyenne

Le salaire net mensuel médian dans l'emploi au 1^{er} décembre 2020 incluant les primes s'élève à 2 080 euros mais varie fortement entre domaine disciplinaire. Il atteint 2 200 euros dans le domaine le plus rémunérateur (DEG) contre 1 750 euros dans le domaine le moins rémunérateur (LLA). Entre 18 et 30 mois, le niveau des salaires s'accroît en moyenne de 6 %. Par rapport à la promotion précédente, la rémunération médiane mensuelle a progressé de 30 euros nets à 18 mois et est restée stable à 30 mois. Enfin, les diplômés de master enseignement, qui bénéficient d'un positionnement avantageux en termes d'accès à l'emploi stable et à la qualification, perçoivent une rémunération nette mensuelle médiane à 30 mois inférieure de plus de 300 euros nets à celle de leurs homologues de master hors enseignement.

Progression du salaire net mensuel médian à temps plein des diplômés de master

Cursus et domaines disciplinaires	Salaire médian (en euros)		Évolution entre 18 et 30 mois
	à 18 mois	à 30 mois	
DEG	2 010	2 200	9%
LLA	1 650	1 750	6%
SHS	1 700	1 800	6%
STS	2 040	2 160	6%
Master (hors enseignement)	1 950	2 080	6%
Master enseignement	1 710	1 750	3%

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2018.

Les résultats sont issus d'un dispositif d'enquêtes annuelles sur l'insertion des diplômés de master, de licence professionnelle et de DUT à l'université, coordonné par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et administré par les universités.

Population interrogée : enquête individuelle et exhaustive des diplômés des universités françaises de France métropolitaine et DOM, (hors université Paris Dauphine) ayant obtenu un diplôme de master en 2018, de nationalité française et de moins de 30 ans, inscrits en formation initiale, hors poursuite ou reprise d'études dans les 2 ans.

Modalités d'enquête : la collecte des universités est multimode (courriel, téléphone, courrier). Le taux de réponse exploitable pour les diplômés de master est de 70 %. Les données sont corrigées pour tenir compte de la non-réponse.

Des niveaux d'adéquation et de satisfaction plutôt élevés

Adéquation de l'emploi et satisfaction des diplômés de master (en %, à 30 mois)

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2018.

Une large majorité des diplômés de master considère que leur emploi est en adéquation avec un niveau d'études à bac + 5 (81 %) et/ou avec le domaine de spécialité du diplôme obtenu (83 %). Le niveau de satisfaction à l'égard des missions qu'ils ont à accomplir dans leur emploi (90 %) ou des responsabilités qui leur sont confiées (86 %) est encore plus élevé. En revanche, la satisfaction exprimée en regard de leur niveau de rémunération est nettement moindre (66 %), même si ce sentiment reste majoritaire.

Débouchés professionnels et types d'employeurs

La fonction publique accueille une large majorité des diplômés de master enseignement (93 % des emplois à 30 mois). À l'inverse, 74 % des diplômés de master hors enseignement occupent un emploi dans le secteur privé. La fonction publique pourvoit 17 % des emplois et le secteur associatif 9 %, parts plus élevées dans le domaine SHS (respectivement 31 % et 16 %).

Répartition des diplômés de master par type d'employeur, 30 mois après le diplôme (en %)

Employeurs privés* : regroupent les entreprises (privées et publiques), les indépendants, les professions libérales, les particuliers, etc.

Source : MESRI-SIES. Enquête d'insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômés de master de l'université en 2018.

Hatice YILDIZ
MESRI-SIES

Pour plus d'informations et retrouver l'ensemble des résultats par discipline de formation et par université :

https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/insertion_professionnelle/